

RELEITURAS FEMINISTAS DO MODERNO BRASILEIRO: ENILDA RIBEIRO E MARIA DO CARMO SCHWAB

MERLI, GIOVANNA (1)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

gmerli4@gmail.com

LIMA, ANA GABRIELA GODINHO (2)

Universidade Presbiteriana Mackenzie

e-mail do coautor

RESUMO.

O trabalho propõe uma discussão sobre as contribuições de duas arquitetas modernas, contemporâneas entre si, mas que se dedicaram a âmbitos diferentes da arquitetura moderna brasileira. A gaúcha Enilda Ribeiro (1923-2010) e da capixaba Maria do Carmo Schwab (1930). Para, através de uma leitura feminista que tensiona os cânones estabelecidos e revela narrativas historicamente silenciadas, tecer uma compreensão contemporânea da arquitetura moderna brasileira produzida por arquitetas. Busca-se entender como essas arquitetas, em suas práticas crítica e projetual respectivamente, oferecem chaves interpretativas para repensar o projeto moderno brasileiro na primeira metade do século XXI.

A pesquisa se estrutura a partir do entendimento do presente como "campo de tensões e confluências", onde o moderno brasileiro – tradicionalmente narrado através de figuras masculinas hegemônicas como Oscar Niemeyer e Lúcio Costa – é reinterpretado através de epistemologias feministas que revelam outras modernidades. Para Enilda Ribeiro militância e prática profissional se sintetizavam. A teoria, a prática e a crítica da arquitetura e do urbanismo foram realizadas sob a orientação da ideologia proletária e sempre ao lado da classe operária. E a visão crítica do contexto no qual estava inserida fez com que a arquiteta desenvolvesse uma produção teórica e crítica muito avançada para sua época e de grande atualidade para os tempos que vivemos. Quando todo o país estava envolvido no entusiasmo do sucesso da arquitetura moderna produzida aqui, Enilda já avançava na análise dessa produção no contexto da realidade social e econômica do país, entendendo que a grande maioria da população estava à margem dos avanços técnicos, projetuais e programáticos da arquitetura moderna. A crítica de Enilda pretendia retomar os princípios da arquitetura moderna como resposta teórica e prática da arquitetura às questões do contexto social, econômico e tecnológico no qual se inseria

Maria do Carmo Schwab, por sua vez, representa uma geração de arquitetas de prancheta, atuando ativamente desde sua formação, em 1953, até 1981, como uma das arquitetas responsáveis pela interiorização

dos princípios da arquitetura moderna no Brasil e pelo aumento do acervo da arquitetura moderna no Espírito Santo. A obra de Schwab se destaca por sua qualidade arquitetônica, avanços técnicos, a inventividade, a pesquisa plástica e volumétrica que fazem de seus projetos uma referência para esta arquitetura. Mas também é importante destacar quantitativamente suas produções.

O artigo argumenta que a partir da produção de ambas as arquitetas é possível estabelecer simultaneamente uma crítica ao passado moderno e um posicionamento para a prática atual e futura, recuperando suas trajetórias e suas contribuições. Recuperando trajetórias femininas apagadas da história da arquitetura moderna brasileira, não apenas reescrevendo o passado, mas também ampliando o horizonte de expectativas para as gerações futuras de arquitetas.

Metodologias de pesquisa historiográficas feministas contemporâneas promovem deslocamentos epistemológicos, questionam os centros hegemônicos ao evidenciar as contribuições das periferias de gênero, mas também regionais e socioculturais; tensionam fronteiras geográficas e culturais ao demonstrar como diferentes territórios brasileiros desenvolveram modernidades próprias; e desafiam os cânones estabelecidos ao revelar outras genealogias e outras possibilidades referenciais para a arquitetura moderna.

As práticas de Ribeiro e Schwab, são exemplos concretos de como uma "cultura aberta às relações entre diferenças e multiplicidades" pode reconfigurar nossa compreensão do moderno brasileiro. Suas contribuições evidenciam que o projeto moderno, longe de ser um movimento monolítico e masculino, sempre foi plural e diverso, incorporando sensibilidades e metodologias que apenas recentemente começam a ser reconhecidas e valorizadas.

Por fim, o artigo sugere que uma perspectiva feminista não apenas oferece uma releitura crítica do passado moderno, mas principalmente apontam para "distintos e divergentes futuros da arquitetura" brasileira, onde a diversidade de vozes e metodologias pode contribuir para enfrentar os novos paradigmas urbanos, tecnológicos e sociais do mundo contemporâneo.

Palavras-chave: arquitetura moderna brasileira, epistemologias feministas, Enilda Ribeiro, Maria do Carmo Schwab, historiografia da arquitetura

1. INTRODUÇÃO

Antes do século XXI e durante toda a primeira metade do século XX, ao menos, a imagem do profissional de arquitetura estava predominantemente associada a homens ocidentais e brancos, com poucas exceções. Como resultado, as arquitetas que já existiam e contribuíam para a arquitetura não recebiam visibilidade suficiente para serem reconhecidas e servirem de referência para estudantes e outros profissionais da área (Fulani, 2019). Desde pelo menos os anos 1990, essa situação vem mudando com o aumento progressivo de pesquisas, publicações, cursos livres e até mesmo cursos universitários eletivos, o que vem promovendo um maior reconhecimento do trabalho e da trajetória profissional de arquitetas modernas e contemporâneas. No entanto, esse reconhecimento ainda é limitado quando se trata das arquitetas que fizeram parte da história da arquitetura e contribuíram para seus avanços entre o final do século XIX (Stratigaskos, 2016) e primeira metade do século XX, aproximadamente.

É importante observar que o cenário de mulheres na produção da arquitetura no Brasil não é adequadamente refletido tanto na proporção de estudos acadêmicos como na literatura canônica sobre a história da arquitetura brasileira. Aqui, a literatura canônica é entendida como as literaturas amplamente usadas e aceitas para o ensino de história da arquitetura moderna brasileira nacional e internacionalmente (Zein, 2022).

No contexto brasileiro, de acordo com os registros disponíveis até o momento, do início do século XX até o final da década de 1950, foram encontrados registros de aproximadamente 182 mulheres que concluíram sua formação em arquitetura no Brasil (Merli, 2023). Essas arquitetas tiveram participação ativa na profissão. Algumas dessas profissionais tiveram suas trajetórias profissionais, práticas e/ou teóricas, registradas, e até mesmo receberam prêmios e tiveram suas obras publicadas nacional e internacionalmente; por exemplo as arquitetas Lygia Fernandes e Giuseppina Pirro, cujo projeto vencedor do concurso para a sede do Jockey Club do Rio de Janeiro, em colaboração com Francisco Boloña e Israel Correa, foi capa da revista *L'architecture D'aujourd'hui* número 21, de agosto de 1948; ou ainda o trio de arquitetas Lílian Brafman, Ester Kerdman y Edna Dutra que assinaram o projeto vencedor no concurso realizado para a sede do Clube Militar do Rio de Janeiro em 1958. (Ficher, 2005; Lima, 2013; Mendes, 2017; Silva, 2018; Merli, 2023).

Dentre essas arquitetas encontradas, o objetivo deste artigo é lançar luz às contribuições de duas arquitetas contemporâneas entre si, Enilda Ribeiro e Maria do Carmo Schawb, e, por meio de uma leitura feminista que tensiona os cânones estabelecidos entender como essas arquitetas, em suas práticas crítica e projetual, oferecem chaves interpretativas para repensar o projeto moderno brasileiro.

2. DESENVOLVIMENTO

A historiografia da arquitetura moderna brasileira consolidou-se através de narrativas que privilegiaram determinados protagonistas, obras e critérios de análise, constituindo um cânone arquitetônico que, embora apresentado como universal e neutro, reflete perspectivas específicas de gênero, classe e raça. As metodologias feministas, conforme proposto por autoras como Gerda Lerner (1986) e aplicadas ao campo arquitetônico por pesquisadoras como Willis (1998), Lima (2004) e Merli (2023), oferecem instrumentos

conceituais para questionar não apenas a ausência das mulheres nos registros históricos, mas também os próprios critérios que definem relevância, inovação e qualidade arquitetônica. Esses instrumentos permitem revelar como os sistemas de valores dominantes foram naturalizados, mascarando sua contingência histórica e cultural.

O questionamento dos centros hegemônicos de poder e saber implica reconhecer que a história da arquitetura moderna brasileira foi construída a partir de perspectivas específicas que se universalizaram, marginalizando outras experiências e contribuições.

A crítica ao moderno brasileiro como movimento monolítico constitui aspecto fundamental da abordagem proposta. Contrariamente às narrativas que apresentam a arquitetura moderna brasileira como um conjunto coerente de princípios e práticas, aqui se busca reconhecer diferentes territórios e modernidades próprias que se desenvolveram através das práticas das arquitetas formadas no período estudado.

Essas modernidades múltiplas se manifestam tanto nas soluções projetuais quanto nas técnicas de desenho e uso de materiais desenvolvidos por Maria do Carmo Schawb, como na crítica consciente e ainda atual que Enilda Ribeiro tece sobre os posicionamentos dos arquitetos modernos perante questões políticas e sociais. O reconhecimento dessa multiplicidade permite superar a visão hierárquica que estabelece um "centro" moderno (geralmente associado ao eixo Rio-São Paulo e aos grandes nomes masculinos) e suas "periferias" regionais. A fundamentação teórica proposta articula, portanto, epistemologias feministas e metodologias historiográficas renovadas para construir instrumentos analíticos adequados para discutir as contribuições das profissionais destacadas, contribuindo para uma narrativa mais complexa, diversa e realista da arquitetura moderna brasileira.

2.2 Enilda Ribeiro – Militância e crítica arquitetônica

Enilda Ribeiro inicia sua formação como arquiteta em 1945 no curso no Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul, completou seus estudos em 1950, (Martins, 2024) foi a primeira arquiteta a obter registro profissional no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS)¹ e em 1980, viria a ser também a primeira mulher a presidir o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS) (Martins, 2024).

Desde os anos de estudante, Enilda manifestou forte engajamento na luta pela autonomia e qualidade do ensino de arquitetura, participando ativamente do movimento que resultaria na criação da Faculdade de Arquitetura Independente da Universidade de Rio Grande do Sul, a comissão Por Uma Faculdade de Arquitetura (P.U.F.A.) (imagem 1 e 2).

Imagem 1: Parte do material de divulgação do movimento P.U.F.A., 1948. Fonte: Acervo IAB-RS.

Imagem 2: Detalhe do material de divulgação do movimento P.U.F.A., com parte do manifesto escrito por Enilda Ribeiro e Vera Fabrício, 1948. Fonte: Acervo IAB-RS.

Sua trajetória caracteriza-se pela combinação de militância política e prática profissional. Como militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), pautava-se pelo compromisso com a sociedade: fundamentando sua visão sobre o papel social do arquiteto e da arquitetura para ela, teoria, prática e crítica da arquitetura e urbanismo deveriam ser conduzidas sob uma orientação sempre em favor da classe trabalhadora (Merli, 2023).

A produção teórica de Enilda Ribeiro destacou-se pela lucidez e antecipação de problemáticas que permanecem centrais na discussão arquitetônica brasileira. Em 1954, junto com Demétrio Ribeiro e Nelson

Souza, ela apresentou ao IV Congresso Brasileiro de Arquitetura o documento "Situação da Arquitetura Brasileira", que representou uma análise pioneira e crítica da produção moderna nacional (imagem 3).

Figura 3: Situação da arquitetura brasileira, texto apresentado por Enilda Ribeiro, Dempétrio Ribeiro e Nelson Souza ao IV Congresso Brasileiro de Arquitetura em 1954. Fonte: acervo IAB-RS.

Este documento convocava a comunidade profissional a uma autocrítica que, embora reconhecesse o alcance internacional da produção moderna brasileira, propunha um debate sobre questões teóricas fundamentais. Os autores criticavam a concepção da arquitetura como arte individual, dependente apenas do talento e criação artística, aprisionada pela necessidade constante de inovação e novidade.

Além disso, traçam uma análise sobre como a arquitetura moderna brasileira havia se tornado elitista, não representando a realidade social do país como um todo. Segundo sua análise, as amplas maiorias de propostas e programas executados correspondiam apenas a um pequeno e elitista setor da população. Esta crítica antecipava problemáticas que permanecem centrais na discussão contemporânea sobre arquitetura e urbanismo no Brasil. Enilda e seus coautores identificavam que o contexto de baixa industrialização e investimento do país impedia a implementação de soluções técnicas e práticas mais eficazes para enfrentar problemas sociais como o déficit habitacional.

Para Enilda Ribeiro, a arquitetura moderna não deveria ser compreendida como simples estilo estético ou linguagem formal, mas como resposta teórica e prática aos problemas do contexto social, econômico e tecnológico. Sua crítica buscava retomar os princípios fundamentais da arquitetura moderna, enfatizando seu potencial transformador e sua capacidade de servir aos ideais de justiça social. Esta reinterpretção propunha a democratização da arquitetura, defendendo que a produção arquitetônica deveria considerar a satisfação de todas as necessidades da população brasileira através da industrialização e racionalização da construção em grande escala, atendendo questões fundamentais como saúde, habitação, educação e lazer.

Em 1964, com o golpe civil-militar, Enilda Ribeiro foi alvo direto da repressão política: foi expurgada de suas funções docentes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e demitida do cargo de urbanista da Prefeitura de Porto Alegre. Sua identificação como comunista e sua atuação crítica em defesa de uma arquitetura socialmente engajada a colocaram na linha de frente das perseguições que marcaram o período. Este episódio reforça a dimensão política de sua trajetória, evidenciando como a prática profissional e a militância estavam profundamente entrelaçadas em sua trajetória profissional. (Martins, 2024)

2.3 Maria do Carmo Schwab – Prática Projetual e Interiorização Moderna

Maria do Carmo Schwab representa um caso paradigmático da interiorização da arquitetura moderna brasileira na década de 1950. Formada em 1953 pela Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, sua trajetória acadêmica foi marcada por experiências fundamentais que moldam sua prática profissional posterior. Durante sua formação, atuou como estagiária no Departamento de Habitação Popular da Prefeitura do Distrito Federal, sob coordenação de Affonso Eduardo Reidy, onde teve contato direto com figuras centrais da arquitetura moderna brasileira, incluindo a engenheira urbanista Carmen Portinho e as arquitetas Déa Torres Paranho e Lygia Fernandes, participando inclusive do projeto do Conjunto Habitacional Pedregulho².

Ao retornar a Vitória em 1953, Schwab tornou-se a primeira arquiteta a exercer profissionalmente na cidade, em um contexto onde não existiam cursos de arquitetura no estado do Espírito Santo - o primeiro curso seria criado apenas em 1978 com a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo.

Schwab incorpora as características fundamentais da "geração de arquitetos de prancheta" dos anos 1950, período em que as profissionais desenvolveram extensas carreiras baseadas na prática projetual consistente e na construção efetiva de seus projetos. Sua formação coincidiu com o auge da arquitetura moderna carioca, permitindo-lhe absorver não apenas os aspectos técnicos e estéticos do movimento, mas também suas implicações sociais e urbanas.

A longevidade da carreira de Schwab, estendendo-se de 1953 a 1981, proporcionou-lhe oportunidade única de consolidar e desenvolver uma linguagem arquitetônica própria. Sua atuação profissional caracterizou-se pela diversidade de vínculos institucionais: trabalhou simultaneamente como profissional autônoma e funcionária pública. Em 1954, foi nomeada arquiteta na Divisão de Obras Públicas do Espírito Santo, desenvolvendo projetos para grupos escolares, creches e edifícios institucionais no interior do estado. Em 1956, foi aprovada em concurso do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) como arquiteta do Ministério da Agricultura, atuando entre 1955 e 1961 na avaliação e fiscalização de obras financiadas pela Caixa Econômica Federal.

A contribuição de Schwab para a interiorização da arquitetura moderna brasileira transcende sua condição de pioneira regional, constituindo-se como agente fundamental na disseminação dos preceitos modernos para além dos centros urbanos consolidados. Sua formação no Rio de Janeiro, epicentro da arquitetura moderna nacional, e subsequente atuação no Espírito Santo, criou uma ponte essencial entre a produção central e as demandas regionais.

Segundo levantamento de Meneghel e Almeida (2019), Schwab registrou 248 projetos em todo o estado do Espírito Santo, dos quais 142 foram efetivamente executados ao longo de seus 28 anos de exercício profissional. Esta produção concentrou-se principalmente na Região Metropolitana de Vitória e Vila Velha, com projetos distribuídos também no interior do estado. Entre o total registrado, 115 projetos correspondiam a programas residenciais, dos quais 83 foram construídos, demonstrando alta taxa de execução que evidencia a inserção efetiva de sua produção no mercado regional (Meneguel e Almeida, 2019). Do total de suas obras construídas 50% são registradas entre os anos 1960 e 1970, que, segundo Miranda (2011) foi o período de mais intensa produção moderna no estado do Espírito Santo, dentro de um contexto de investimento, expansão e modernização urbana.

Esses projetos mostram que a prática de Schwab demonstra sensibilidade particular na adaptação dos princípios modernos às condições climáticas, topográficas e culturais da região capixaba. Seus projetos evidenciam preocupação sistemática com orientação solar, ventilação natural e integração paisagística, desenvolvendo soluções específicas que respondem às particularidades do contexto local sem comprometer os fundamentos da linguagem moderna.

O projeto do Hospital São José de Vitória (1957) exemplifica a técnica de Schwab. Publicado na revista especializada LPH - Hospital de Hoje, o projeto demonstra aplicação rigorosa dos preceitos funcionais modernos adaptados às especificidades programáticas hospitalares. O edifício de quatro pavimentos (imagem 5), organizado a partir de estrutura modular e planta livre, permitia modificações nas distribuições internas,

abrigo 50 leitos com orientação que garanta qualidade e conforto ambiental. A circulação foi projetada para isolar o tráfego social e administrativo do tráfego de serviço, demonstrando sofisticação programática avançada para o período (imagem 6).

Figura 5: Projeto Hospital São José de Vitória, projeto de Maria do Carmo Schwab. Fonte: LPH – Hospital de hoje número 7 de abril-maio de 1957.

Figura 6: Plantas Hospital São José de Vitória, projeto de Maria do Carmo Schwab. Fonte: LPH – Hospital de hoje número 7 de abril-maio de 1957.

Já o projeto do Clube Libanês do Espírito Santo (1958) revela a inventividade formal de Schwab, um “volume transparente com estrutura independente” (BEBER, 1991, p.47) construído em Vila Velha. Vencedor de concurso quando a arquiteta tinha apenas 28 anos, o projeto incorpora elementos característicos da linguagem moderna - fachadas envidraçadas, planta livre resultante de estrutura independente dos fechamentos, escada helicoidal como elemento plástico e a promoção de um promenade, um passeio pelo edifício com vista para o mar - adaptando-os criativamente às condições específicas do sítio costeiro (imagem 7 e 8).

Figura 7: Fachadas frontal e posterior do Clube Libanês. Fonte: Meneghel; Almeida, 2019

Figura 8: Detalhe da escada em espiral do projeto do Clube Libanês. Fonte: Meneghel; Almeida, 2019

A inserção paisagística no Clube Libanês demonstra sofisticação na pesquisa volumétrica. A forma do terreno e posição da via de acesso definem a implantação longitudinal da fachada principal, enquanto a topografia determina os planos horizontais que acompanham o terreno inclinado (imagem 9). A utilização da rocha natural como elemento espacial e compositivo, integrando-se ao paisagismo e uso pelos frequentadores, revela sensibilidade particular na articulação entre arquitetura e paisagem (imagem 10).

Figura 9: Fachada do projeto do Clube Libanês. Fonte: Meneghel; Almeida, 2019.

Figura 10: Destaque para a relação interior-exterior e relação com entorno no projeto do Clube Libanês. Fonte: Meneghel; Almeida, 2019

Por sua vez, o Conjunto Residencial Plácido Barcelos (1961), com 120 unidades habitacionais organizadas em dez blocos, exemplifica o impacto de Schwab na conformação urbana da cidade (figura 11 e 12). O projeto de casas geminadas em condomínio aberto representa um interessante exemplar de tipologia habitacional moderna no estado, incorporando elementos como coberturas inclinadas de laje de concreto e telhas onduladas que criam identidade geométrica específica (figura 13 e 14).

Figura 11: Planta de implantação do Conjunto Plácido Barcellos. Fonte: Beber, 2000.

Figura 12: Plantas do Conjunto Plácido Barcellos. Fonte: Beber, 2000.

Figura 13: Vista aérea do Conjunto Plácido Barcelos. Fonte: <https://www.facebook.com/groups/memoriacapixaba/posts/2706840646011579/>

Figura 14: Fachadas do Conjunto Plácido Barcelos. Fonte: Beber, 2000.

Ao mesmo tempo que se dedicava aos projetos particulares, Schwab atuou como arquiteta da Universidade Federal do Espírito Santo, a partir de 1936, como responsável pelo Departamento de Obras e Planejamento (DPO-UFES), participou da escolha do terreno para o campus universitário, desenvolveu o plano urbanístico e projetou edifícios da universidade, incluindo a Reitoria Provisória (1967), conhecida como "Catetinho³" (Figura 15 e 16).

Figura 15: Planta e elevações do "Catetinho". Fonte: Meneghel 2021.

Figura 16: Fachada frontal, acesso, interior, pátio central e detalhes do “Catetinho”. Fonte: Meneghel 2021.

A análise dos projetos de Schwab revela metodologias específicas na abordagem projetual. A preocupação sistemática com a relação interior-exterior, materializada através de fachadas envidraçadas e espaços de transição como varandas e pátios, caracteriza sua produção. No projeto da Reitoria Provisória, o Catete, a organização espacial em torno de pátio central garante ventilação e iluminação natural de todos os ambientes, demonstrando sensibilidade às condições climáticas tropicais.

A versatilidade programática de Schwab evidencia-se nas diferentes estratégias projetuais adotadas conforme as especificidades funcionais. Nos projetos hospitalares, privilegia a funcionalidade e separação de fluxos; nos projetos residenciais, enfatiza o conforto ambiental e integração paisagística; nos equipamentos institucionais, desenvolve soluções modulares que permitem flexibilidade e futuras adaptações.

Por fim, a produção construída de Schwab - 142 projetos executados em 28 anos de carreira - representa contribuição quantitativa significativa para o ambiente construído capixaba. Esta produção abrange grande diversidade programática: edifícios residenciais plurifamiliares, institucionais, hospitalares, comerciais e projetos urbanos, demonstrando versatilidade no trânsito entre diferentes escalas e programas, além de contribuir para a diversificação e interiorização do repertório da arquitetura moderna brasileira através da incorporação de particularidades regionais sem comprometer os fundamentos universais do movimento. Suas soluções para proteção solar, aproveitamento de ventos dominantes e integração com a vegetação tropical constituem contribuições específicas para a adaptação da arquitetura moderna às condições do sudeste brasileiro, com potencial de influenciar gerações posteriores de arquitetos regionais.

3. CONCLUSÃO

A análise das trajetórias de Enilda Ribeiro e Maria do Carmo Schwab mostra aspectos de uma arquitetura moderna brasileira plural, marcada por tensões entre teoria e prática, centro e periferia, visibilidade e silenciamento. Enquanto Ribeiro articulou militância política, crítica teórica e atuação profissional, Schwab materializou os princípios modernos em contextos regionais, desenvolvendo soluções projetuais que dialogavam com clima, topografia e cultura local. Juntas, suas trajetórias evidenciam que a história da arquitetura moderna não pode ser narrada como um movimento homogêneo e exclusivamente masculino.

O legado dessas arquitetas oferece chaves interpretativas para enfrentar desafios contemporâneos como o déficit habitacional, a adaptação climática, a equidade de gênero na profissão e a interiorização das políticas urbanas. Ao recuperar suas contribuições, torna-se possível não apenas reescrever a história, mas também projetar futuros mais inclusivos e socialmente engajados. A pesquisa historiográfica pode se beneficiar da ampliação de critérios que valorizem a diversidade metodológica, a crítica social e a relevância regional. Da mesma forma, o ensino pode incorporar trajetórias femininas e regionais ao currículo, estimulando reflexões críticas entre estudantes e professores, enquanto a prática profissional pode se inspirar em soluções projetuais que articulem inovação técnica e compromisso social. Além disso, o campo da memória e da preservação ganha força quando inventários e acervos se expandem para incluir obras e textos de arquitetas historicamente marginalizadas.

Este estudo se limita a duas trajetórias específicas e a um recorte documental restrito. Futuras pesquisas poderão ampliar esse mapeamento, explorando comparações entre diferentes estados, a reedição crítica dos textos de Enilda Ribeiro e a catalogação completa da produção de Maria do Carmo Schwab. Ao expandir essas investigações, será possível fortalecer narrativas mais complexas e representativas sobre a arquitetura moderna brasileira, contribuindo para a construção de uma história mais inclusiva e diversificada.

NOTAS

¹ Informação publicada pelo CREA-RS em 2008.

² Segundo entrevista concedida em 2014 pela arquiteta à estudantes da FAUFES publicada no site <https://mariadocarmoschwab.wordpress.com/>

³ Remetendo à primeira sede oficial do governo durante a construção de Brasília, o Palácio do Catete (Meneguel, 2021)

REFERÊNCIA

- Beber, Claudia Emília Lobato Pedrosa (1991). *Élio de Almeida Vianna e Maria do Carmo Schwab: arquitetos modernistas*. Trabalho de graduação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.
- Ficher, S., (2005). *Os arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo*. São Paulo: Edusp.
- Lerner, G. (1990). *La creación del patriarcado*. Katakarak Liburuak, Noviembre De.
- Lima, A.G.G., 2004. *Reverendo a história da arquitetura: uma perspectiva feminista (tese doutoral)* Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
- Lima, Ana Gabriela. (2013) *Arquitetas e arquiteturas na América Latina do século XX*. São Paulo: Editora Altamira.
- Martins, Camila Casarotto. (2024) *Profissão: Arquiteta: Enilda Ribeiro e as memórias do debate político-profissional no seu arquivo pessoal*.
- Mendes, M., (2017). *O curso de Arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie*. São Paulo: Editora Mackenzie.
- Meneghel, J.; Almeida, R. (2019.). *A linguagem moderna na arquitetura capixaba: Documentação da obra de Maria do Carmo Schwab Eixo Temático 2: Inventário e Documentação*. <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2020/04/110790.pdf>
- Miranda, Clara Luiza (2011). *A arquitetura moderna brasileira: experiência e expectativa de modernização do Espírito Santo*. In: *9º Seminário Docomomo Brasil*. Brasília
- Merli, Giovanna A. (2023). *Arquitectura con firma femenina Aportes para una reescritura de la arquitectura moderna brasileña, 1930-1960 (tese doutoral)*. Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile.
- Silva, F. A. F., (2018). *Onde estão as arquitetas maceioenses? Um levantamento sobre a produção arquitetônica feminina em Maceió desde a década de 50 até os dias atuais. (dissertação de mestrado)* Universidade Federal de Alagoas, Maceió, Brasil.
- Stratigaskos, D., (2016). *Where are the women Architects?* Princeton: Princeton University Press.
- Willis, J. (1998). *INVISIBLE CONTRIBUTIONS: The Problem of History and Women Architects*. *Architectural Theory Review*, 3(2), 57–68. <https://doi.org/10.1080/13264829809478345>